

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra. E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Moderne Staatsadministratie

Dongen, A. van — De functies van de staatsadministratie zijn voornamelijk: het verschaffen van gegevens voor het afleggen van verantwoording door de uitvoerende macht, het fungeren als middel tot het uitoefenen van controle alsmede het verschaffen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid, zowel van de centrale leiding van de staatsdienst als van de onderdelen.

De betekenis van de administratie voor beleidsdoelinden is pas in de laatste decennia naar voren gekomen.

Het karakter van de staatsadministratie hangt samen met de voorgeschreven begroting. Een begroting en administratie op kasbasis kan geen voldoende beleidsinzicht verschaffen, daarvoor is een begroting en een boekhouden van baten en lasten noodzakelijk.

Na 1945 heeft de Nederlandse staatsadministratie belangrijke wijzigingen ondergaan, juist met het oog op het verkrijgen van een beter beleidsinzicht.

Schrijver geeft een bespreking van een aantal periodieke overzichten, die na 1945 geleidelijk zijn ontwikkeld: maandelijks overzichten van de begrotingsuitvoering, van de kasmutaties en van de stand van 's rijks kas, kwartaalsgewijze overzichten van de begrotingsuitgaven en ontvangsten, alsmede de jaarlijkse staatsbalans.

De opvatting, dat de waardering van overheidseigendommen onoverkomenlijke moeilijkheden oplevert, is onjuist gebleken. Uiteraard deden zich een aantal problemen voor, doch met toepassing van het beginsel der vervangingswaarde bleek daarvoor een bevredigende oplossing te vinden.

De omstandigheid, dat de meeste rijksdiensten geen goederen of diensten aan derden verkopen impliceert niet, dat het kennen van de kosten van geen belang zou zijn. Kennis van de kosten is een noodzakelijke voorwaarde voor efficiënt handelen. Voor de staatsdienst geldt dit nog in versterkte mate, omdat daar de bij ondernemingen bestaande winstprikkel ontbreekt.

A III - 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, Juni en Juli 1955*
E 723 : E 632.1

Application of Electronic Tape-Processing Equipment

Yeaple, Fred — Het in gebruik nemen van een elektronische uitrusting is afhankelijk van een afweging van kosten; de enorme kosten, verbonden aan het gebruik van een elektronische apparatuur moeten gerechtvaardigd worden door de verkregen besparingen en de toegenomen efficiëntie.

In dit artikel wordt het elektronische systeem besproken dat bekend staat onder de namen „electronic brains” „tape-processing equipment” en andere. Deze apparatuur vindt in het bijzonder toepassing waar veel gegevens moeten worden verwerkt, en/of waar gecompliceerde mathematische berekeningen moeten worden uitgevoerd.

Hoewel ook andere typen bestaan (zoals IBM „705” en Remington Rand's „Univac”) wordt hier slechts het systeem van de RCA Bizmac. behandeld en de werking daarvan aan de hand van een voorbeeld nader verduidelijkt.

A III - 3
E 738.4

The Controller, Juni 1955

Electronics - the New Concept

Pyrke Powers, G. — Hier wordt een overzicht gegeven van de typen van elektronische machine-series voor administratief gebruik, die op het ogenblik verkrijgbaar zijn. Er wordt op gewezen, dat elektronische administratie inderdaad reeds het stadium van de praktische toepassing heeft bereikt. De langzame „input” en „output”, die oorspronkelijk veelal bezwaarlijk leken, zijn geheel overwonnen; snelheden van 12.000 letter- of cijfertekens per seconde zijn mogelijk met behulp van magnetisch metaalband, en de schrijvende apparaten kunnen reeds tot 1.000 regels per minuut afleveren.

Elke serie bestaat uit: a machines die de „input” gegevens in de gewenste vorm brengen, b de rekenmachine zelf, c de „opslag” van het magnetische metaalband, en d de schrijvende apparatuur. De werking van deze verschillende onderdelen wordt uitvoerig en helder beschreven, met gegevens over de capaciteit e.d. voor verschillende merken en typen. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillen tussen een elektronische en een gewone administratie, en op de invloed die de invoering van een elektronisch systeem op de organisatie-structuur kan hebben.

Een en ander wordt uitvoerig nader uitgewerkt voor het geval van de administratie van lonen en sociale lasten en aanverwante gegevens.

Tot slot wordt een programma ontwikkeld voor het bestuderen van de mogelijkheden van toepassing van elektronische administratie, dat als richtlijn kan dienen voor het onderzoek in individuele ondernemingen.

A III - 3
E 738.4

The Canadian Chartered Accountant, 2 Augustus 1955

Independence in Control

Broehl, W. G. Jr. — De leiding van een bedrijf of dienst draagt de verantwoordelijkheid niet alleen voor de resultaten van zijn eigen beslissingen, maar ook voor het objectief weergeven van het feitelijke gebeuren, ter voorlichting van de betrokken groepen: de aandeelhouders, het publiek, de schuldeisers e.d. Het is zeer moeilijk voor de leidende functionarissen, altijd voldoende objectief en kritisch te staan tegenover de eigen arbeid. De controller heeft soms in dit opzicht een functie, welke enige overeenkomst vertoont met die van de publieke accountant, en welke staat naast zijn overige functies als hoofd van de administratieve staf, en verschaffer van administratieve en statistische voorlichting en daarop gebaseerde adviezen.

Op deze functie wordt in dit artikel nader ingegaan voor verschillende organisatie-structuren. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de controller of controllers, de leiding in haar verschillende geledingen, en de vergadering van aandeelhouders wordt in detail behandeld.

Verder wordt de mogelijkheid besproken om een bepaalde directeur te belasten met de behartiging van de belangen van een groep, bijvoorbeeld de afnemers van het bedrijf of de aandeelhouders.

A III - 4
E 741.2

The Controller, Juni 1955

Internal Control and the Auditor

Savage, E. F. — Na een bespreking van de inhoud van het begrip „internal control” aan de hand van Engelse, Amerikaanse en Australische publicaties, volgt een overzicht van de inzichten in het Australische bedrijfsleven. Hieruit blijkt dat maar in zeer weinig bedrijven bewust naar het opbouwen van een intern controlesysteem wordt gestreefd. De schrijver ziet een belangrijk arbeidsveld voor de publieke accountant in het verbreiden van een beter inzicht op dit punt, daar een goede interne controle voor het accountantsonderzoek onmisbaar wordt geacht.

In het artikel worden richtlijnen gegeven voor het opzetten van een intern controlesysteem, waarbij o.m. de nadruk valt op de verdeling der verantwoordelijkheden en het doen controleren van administratief werk door andere, niet daarbij betrokken personen. Voorts wordt ingegaan op de rol die de accountant kan spelen bij het ontwerpen en invoeren van een systeem van interne controle, en op zijn verhouding tot de administratieve leiding van het bedrijf.

Tot slot wordt een overzicht gegeven van de te bereiken voordelen, met illustraties uit de praktijk, en een lijst van vragen die bij de voorbereiding van een systeem van interne controle relevant zijn.

A III - 4
E 741.23

The Accountants' Journal (New Zealand), Juni 1955

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Vervangingswaarde, vervangingsprijs en dekkingsinkoopfinanciering

Mey, Prof. Dr A. — Naar aanleiding van de beschouwingen van Prof. J. L. Mey en de rectorale rede van Prof. Pruyt wordt in dit artikel ingegaan op de vervangingswaardeleer in verband met het onderscheid tussen winst en schijnwinst. In de eerste plaats wordt erop gewezen, dat de vervangingswaardegedachte zoals door Limperg ontwikkeld, uitgaat van de bedrijfshuishouding, en niet slechts van het subject dat de vorming van een inkomen ten doel heeft. Voor die bedrijfshuishouding is de vervangingswaarde een gegeven, en niet een oordeel. Limperg stelde de theorie niet als middel ter bereiking van een of ander doel, maar uit de continuïteit in de goederenstroom welke permanent van oerproducent tot finaalconsument stroomt — als gegeven — volgt, dat nergens in het maatschappelijk verkeer een goed een andere waarde kan hebben dan de vervangingswaarde.

De schrijver gaat in op de betekenis van de vervangingswaarde in de bewindvoering, en stelt daarbij dat veranderingen bij haar optreden dienen te worden geregistreerd, zij het met beperking t.a.v. de belangrijkheid. Ook ziet hij de permanente en organische resultatencontrole in de praktijk belangrijker dan de jaarrekening. Vervolgens wordt gewezen op het onderscheid tussen vervangingswaarde en vervangingskoopprijs. De laatste term past in een financieringsleer, en leidt tot onjuiste conclusies m.b.t. het waarde vraagstuk.

De subjectiviteit van het beleid op basis van de vervangingswaarde wordt tenslotte bestreden, daar de methode als zodanig objectief is en tracht aansluiting aan objectieve gegevens te verkrijgen; alleen in de toepassing van een en ander spelen subjectieve invloeden. Daarmede is de waardering ook voor de controlerende accountant beoordeelbaar.

B a IV - 2e
E 136.322.1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, Juli 1955

Het vervangingsprobleem bij duurzame productiemiddelen

Mey, Prof. Dr J. L. — In dit uitvoerige artikel wordt de aandacht geconcentreerd op het vraagstuk van de doelmatige vervanging, al kan dit moeilijk los worden gedacht van de waardering der productiemiddelen met het oog op calculatie en winstbepaling.

In de praktijk stelt men het vervangingsvraagstuk gewoonlijk als een financieringsprobleem, dat men tracht op een zodanige wijze op te lossen dat het geïnvesteerde vermogen daarbij zo weinig mogelijk gevaar loopt.

In de Nederlandse literatuur wordt het vervangingsvraagstuk daarentegen in het algemeen in verband gezien met de kostprijscalculatie.

De schrijver geeft een samenvatting van enkele economische publicaties in de Angelsaksische literatuur, en vergelijkt de daarin ontwikkelde methoden onderling en met de Nederlandse opvattingen ten deze.

Zijn conclusie luidt, dat de Nederlandse bedrijfseconomische literatuur op dit punt niet achterstaat bij de buitenlandse, en dat men in de behandelde buitenlandse publicaties aan een correcte en volledige oplossing van dit vraagstuk nog niet toe is. Zulk een oplossing zal steeds moeten aanvangen met een schatting van het waardeverloop der werkeenheden, die op haar beurt weer berust op een schatting van het verloop van de waarde der productie en der complementaire kosten.

B a IV - 6
E 136.341.3

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, Juni en Juli 1955

The Decreasing-Charge Concept

Gellein, Oscar S. — In dit artikel wordt een lans gebroken voor een ruimere toepassing van afschrijvingsystemen welke zijn gebaseerd op het verwachte toekomstige verloop van de waarde der werkeenheden voor het productieproces en voor de vorming van het inkomen. Dit wordt aanbevolen zowel voor duurzame productiemiddelen als voor immateriële activa als patenten, goodwill e.d. De motivering ligt in het feit, dat de beslissing over het aanschaffen van een duurzaam productiemiddel wordt genomen op grond van de verwachtingen welke de leiding koestert omtrent de toekomstige bijdragen van dat middel tot productie en inkomen. Het wordt dus logisch geacht, dat ook de verdeling der kosten op basis van deze verwachtingen plaatsvindt. Tot nu

toe is het in de Verenigde Staten vrij algemeen gebruikelijk, af te schrijven zodanig dat op elke tijdsseenheid resp. op elke producteenschap evenveel „kosten” drukken. Vaak houdt men daarbij dan eenvoudigheidshalve geen rekening met de interestfactor; de laatste tijd wordt echter reeds meer met annuïteiten afgeschreven. De door de schrijver uiteengezette methode is een verdere stap op de weg naar juistere kostenverdeling, welk streven de laatste tijd toenemende weerklank vindt.

B a IV - 6
E 136.341.3

The Journal of Accountancy, Augustus 1955

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Neuere Bestrebungen zur Vereinheitlichung der Jahresabschlüsse in Holland

Geertman, Dr J. A. — In dit artikel wordt de inhoud van het rapport, dat kortgeleden door de „Commissie Jaarverslaggeving” van de vier Nederlandse verbonden van werkgevers is uitgebracht, verkort weergegeven en vergeleken met de in het Duitse en Engelse recht over deze materie bestaande voorschriften. Geconstateerd wordt o.a. dat vooral in Engeland dit onderwerp positief door de wetgever is geregeld, terwijl in Holland de wettelijke regeling een negatief karakter draagt en veel meer aan het initiatief van de werkgeversverbonden wordt overgelaten. Het laatste bedoelde stelsel heeft volgens schrijver o.a. het voordeel van grotere soepelheid en aanpasbaarheid.

B a V - 1
E 341

Die Wirtschaftsprüfung, 15 Augustus 1955

Herziening van conversiekoersen bij voorkeursemissies

Diepenhorst, Dr A. I. — In het emissieprospectus van de na de tweede wereldoorlog geëmitteerde converteerbare obligatieleningen treft men steeds weer een bepaalde clause aan, die dient om de houders dezer obligaties te beschermen tegen aantasting door waardevermindering van het hen oorspronkelijk toegekende recht. Hiertoe wordt in geval van voorkeursemissie de conversiekoers verlaagd, volgens in de clause aangegeven maatstaven. Ook bij uitgifte van gewone aandelen als bonusaandelen of als dividend vindt een dergelijke correctie plaats.

In dit artikel wordt nagegaan, in hoeverre de toepassing van de door deze clause voorgeschreven techniek tot resultaten leidt welke aan het doel beantwoorden. Hiertoe wordt een algebraïsche analyse gegeven welke t.a.v. de gebezigde symbolen aansluit bij de algemene theorie van de claimwaarde zoals die in een vorig nummer van het M.A.B. door de schrijver is ontwikkeld.

De conclusie uit deze analyse is, dat de gangbare clause weinig gunstig wordt beoordeeld. De herberekening van de conversiekoers blijkt slechts te leiden tot compensatie van de waardedaling van het oorspronkelijke conversierecht, wanneer men uitgaat van enkele veronderstellingen, t.w.:

1. dat de beurswaarde van een aandeel evenredig is met de verwachte dividenduitkering;
2. dat het nieuw aangetrokken vermogen de voor dividenduitkering beschikbare som terstond zal verhogen met een bedrag dat, uitgedrukt in procenten van het reëel gevraagde bedrag, gelijk is aan het rendementspercentage van de aandelen voor de emissie;
3. dat op het moment van de emissie van aandelen met voorkeursrecht voor oude aandeelhouders, de laatstelijk vastgestelde conversiekoers juist gelijk is aan de beurswaarde van een aandeel.

De eerste voorwaarde lijkt aanvaardbaar; de bezwaren tegen de tweede zijn in de beschouwing over de claimwaarde uiteengezet. De derde voorwaarde komt de schrijver na nader onderzoek niet aanvaardbaar voor, ook niet indien men de gelijkheid van beide koersen als een fictie opvat.

Schrijver ontwikkelt vervolgens een nieuwe herzieningsformule, welke doeltreffender wordt geacht.

B a V - 3a
E 325.242

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, Juli 1955

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Reclame en verkoop

Hermens, H. J. A. — De reclame beoogt het mensdom te beïnvloeden teneinde het verkoopapparaat contact te doen krijgen met diegenen die voor het te verkopen

product belangstelling kunnen hebben. Deze beïnvloeding geschiedt massaal, in tegenstelling met de verkoopactiviteit.

Niet ieder bedrijf zal evenveel baat bij de reclame vinden. Van belang is in dit verband of een productiemiddel dan wel een consumptiegoed moet worden afgezet, en in het laatste geval of de afzet aan producenten (inclusief de handel) of aan verbruikers plaatsvindt. Wordt aan producenten geleverd, dan kan soms toch de consument door reclame worden beïnvloed.

In het artikel wordt in het kort ingegaan op de hoogte van de reclamekosten bij de detailhandel en haar diverse vormen en branches, bij de grossierderij en bij de industrie. Het kengetal is in het algemeen bij de grossierderij zeer laag, bij de detailhandel iets hoger, vooral voor de warenhuizen; bij de industrie treft men in dit opzicht de grootst mogelijke verscheidenheid aan.

Na een beschouwing over het verband tussen reclame en afzet, volgt een bespreking van de reclamebegroting. Schrijver meent dat een vaste begroting van de reclamekosten de voorkeur verdient boven een variabele. Het is zaak, door nauwgezet observeren en analyseren en op grond van verworven ervaring, kennis en inzicht tot een verantwoord reclamebudget te komen. De functie van de reclame in het gegeven bedrijf moet daarbij uitgangspunt vormen.

B a VI - 11
E 641.253

De Naamlooze Vennootschap, Juni 1955

De groei van een organisatie-schema

Buys, B. G. F. — Bij het opzetten of verbeteren van een organisatie gaat men uiteraard uit van een theoretisch gezond organisatie-schema.

Hierbij gelden wel enkele regels; men dient echter mede in het oog te houden dat het menselijke kunnen de feitelijke organisatie bepaalt. Aan de hand van praktijkervaringen belicht de schrijver deze stelling, en een aantal andere. Zo gaat hij in op de zorg voor het horizontale verband in de organisatie; op het centralisatie-vraagstuk, op de plaats van de staffuncties en de samenwerking met interne en externe adviesorganen, en op de ongewenstheid van amorphe functies. Voorts wijst hij met klem op de noodzaak om de mensen bij een reorganisatie eerlijk en volledig in te lichten; misplaatste zachtzinnigheid leidt tot geknoei met mensen. Het vraagstuk van „de grote kop op het bedrijf”, d.w.z. van het relatief grote aantal staffuncties, wordt eveneens in het kort behandeld, evenals de „bedrijfseconomische afdeling”, die in feite overeenkomt met de controllersfunctie.

B a VI - 13
E 643.01

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie, Augustus 1955

Heeft de familie-vennootschap nog een toekomst?

Wisselink, M. A. — De financiering, de rechtsvorm en de belastingheffing zijn ten aanzien van de familie-vennootschap belangrijke vraagstukken, welke moeten worden gezien tegen de achtergrond van algemene rechtsbeginselen.

Bepleit wordt, de financiering van verschillende dezer bedrijven te coördineren, zodat zij op dit punt gezamenlijk optreden en aldus bij derden terecht kunnen zonder dat zij hun karakteristieke vorm behoeven prijs te geven.

Van eminent belang zijn voorts de belastingtarieven en de wijze van heffing. Schrijver vergelijkt gegevens uit andere landen met het in Nederland gebruikelijke systeem, zowel ten aanzien van vennootschaps- en inkomstenbelasting als met betrekking tot de afschrijving van de activa en tot de successierechten.

Zijn conclusie is, dat wanneer niets wordt gedaan, in Nederland de familie-vennootschap na één generatie gedoemd is te verdwijnen. De fiscale wetgeving is te mathematisch opgezet en/of wordt zo uitgevoerd, en dit leidt tot een scherpe interventie in de structuur van het bedrijfsleven.

B a VI - 14
E 349

Maatschappij Belangen, Juli 1955

Routing van de verkoopactiviteit

Knap, J. J. — Wanneer men de resultaten van de bewerking van een groter aantal afnemers over langere tijd analyseert, blijkt dat een duidelijk verband bestaat tussen de frequentie van de bewerking en de bereikte resultaten. Om vast te stellen op welke wijze een bepaald rayon het meest efficiënt kan worden bewerkt, moet men eerst de „optimale bezoekfrequentie” van de verschillende afnemersgroepen kennen. De „klas-sieke” methode van rayonbewerking, die bestaat in het achtereenvolgens afwerken van alle potentiële afnemers in elke plaats, om na het bezoeken van alle plaatsen weer van

voren af aan te beginnen, is niet aangepast aan de verschillen in „optimale bezoëkfrequentie” en bovendien niet voldoende soepel. De schrijver beschrijft, met behulp van voorbeelden en illustraties, een betere methode welke kan worden toegepast om tot efficiënte rayonbewerking te komen.

B a VI - 2
E 642.352

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie, Juni 1955

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Personeelsbeleid als onderdeel van het bedrijfsbeleid

K a d e, C. v. d. — In een tweetal artikelen wordt in het kort de inhoud geschetst van een drietal voordrachten, gehouden op de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfspsychologie. De eerste spreker, Mr Bloembergen, zag het personeelsbeleid als een investering, en benaderde het van de economische kant, dus als kosten- en productiviteitsfactor. Hierbij staat de delegatie van verantwoordelijkheid „tot de laatste man” in het centrum van de belangstelling.

De tweede inleider, de heer Tesselhof, behandelde de behoeften van de mens in zijn werk, in het bijzonder wat betreft de arbeiders in engere zin. Vooral op het respect dat een werker als mens wil ondervinden, werd uitvoerig ingegaan. Dit hangt o.a. nauw samen met de verantwoordelijkheid voor de eigen taak.

Dr A. van Biemen sprak tenslotte over de realisatie van ethische normen zoals die in de praktijk leven. Deze normen zijn veelal onbewust. Een ervan is de eis van oprechtheid van het personeelsbeleid, in die zin dat het inderdaad één geheel moet vormen met het bedrijfsbeleid, en niet moet zijn afgedwongen of bepaald door de conjunctuur van het ogenblik.

Een belangrijk element in het personeelsbeleid is de erkenning dat werknemers mondighe mensen zijn, die recht hebben op zelfrespect, waarin de personaliteit kan worden beleefd. De onzekerheid omtrent de sociale plaats die voortvloeit uit een aanmatigende houding van anderen, tast dit zelfrespect aan; een eerlijke en zakelijke bejegening van elke medewerker is essentieel voor goede verhoudingen.

Voorts dient een juist gevoerd personeelsbeleid aandacht te schenken aan het loonprobleem en aan de continuïteit van de werkgelegenheid. De voorziening in het onderhoud van zijn gezin betekent een zware verantwoordelijkheid voor de werker, die zich mede uit in het verlangen naar de zekerheid van werk hebben. De beloning wordt verder beleefd als een graadmeter van persoonlijke en vaktechnische waardering, en het is dus zaak de mensen een helder inzicht te geven in de wijze van berekening van loon, premies e.d. en in een eventueel stelsel van merit-rating.

Bedrijfscontrole is in beginsel onmisbaar, maar ze moet niet slechts afbrekend zijn, en evenmin incidenteel. Ook op wijzigingen in werkmethoden en omstandigheden, promotielijnen en een aantal andere punten werd ingegaan in het licht van de ethische normen.

B a VII - 1
E 641.21

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie, Juli en Augustus 1955

Eerste ervaringen met ondernemingsraden in Nederland

K n a a p e n, D r A. L. M. — Dit artikel behelst, naast een vrij uitvoerige schets van de voorgeschiedenis der Wet op de Ondernemingsraden, een overzicht van de moeilijkheden welke bij de verwezenlijking in de praktijk overwonnen moeten worden. Bekwame kandidaten voor het lidmaatschap van ondernemingsraden zijn schaars; er zijn te weinig werkgevers, die met hun personeel kunnen praten; de plaats van het kaderpersoneel is niet voldoende duidelijk; en zo meer.

Gebleken is, dat zowel de werknemers als de werkgevers vaak teveel van een ondernemingsraad hebben verwacht. Het is geen panacée, en andere vormen van overleg blijven wenselijk. Ook mag men niet verwachten dat een eeuw wantrouwen en tegenstelling zo maar overwonnen wordt, zeker niet door een wettelijk voorgeschreven vorm van overleg, hoe soepel ook geregeld.

Gewezen wordt op het belang van goede voorlichting, goede contact-mogelijkheden van de leden van de ondernemingsraad met het overige personeel, prima gespreksleiding en degelijke voorbereiding der vergaderingen. Ook is het van belang, zoveel mogelijk personeelsleden bij het werk van de ondernemingsraad in te schakelen, bv. via vaste commissies voor bepaalde onderwerpen. En tenslotte dienen de verkiezingen voor de raden buiten de politieke sfeer te worden gehouden.

B a VII - 4
E 642.314.2

Maandschrift Economie, Juni 1955